

জনসমাজ

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচনায় সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ বিষয়ক আলোচনা নতুন করে শুরু হতে শুরু করেছে। সংবাদমাধ্যমেও এখন এই শব্দবন্ধের বিপুল ব্যবহার। জনসমাজের সীমা ও ক্ষয়ে যাওয়া, প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনা ও বিশ্লেষণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে নিয়ে আসছে। এই বিষয়ে যেসব সম্ভর্ভ নির্মিত হয়ে উঠছে তার মধ্যে এক ধরনের অনির্ধারকতা ও অস্পষ্টতা ক্রমাগত বেশি বেশি করে সামনে এসে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক আলোচনায় সাধারণ তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তর-সমাজতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক সংগঠন ও তার সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে দাঁড়িয়ে জনসমাজের বিকাশ কেমনভাবে ঘটছে — সে বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে জিজ্ঞাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অস্তুত দুটি ধারার চিন্তাবিদরা এখন আবার নতুন করে জনসমাজ বিষয়ক ভাবনার পুনরুত্থান চাইছেন। অনেকেই এখন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলির পর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শগুলি সম্পর্কেই 'মোহমুক্ত' হয়ে গণতান্ত্রিক আদর্শগুলির পুনরুত্থান চাইছেন। যার সঙ্গে জনসমাজের গুরুত্বের পুনরুত্থানের ভাবনা সঙ্গতিপূর্ণ। পাশাপাশি যারা ১৯৮০-র দশকে নয়া-রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ওয়েলফেয়ার স্টেট বা কল্যাণ রাষ্ট্রের গুরুত্ব কমিয়ে আনার সব ধরনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সমালোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তারাও স্বাভাবিকভাবেই জনসমাজের পুনরুত্থান চাইছেন। তাঁদের প্রধান বক্তব্য পুরনো পরম্পরার ট্রেড ইউনিয়ন মিলিটারি প্রত্যাবর্তন যেমন অসম্ভব, তেমনভাবেই রক্ষণশীল অবস্থান থেকে সামাজিক খণ্ডায়নের প্রক্রিয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। এই দুটি ধারার পাশাপাশি পরিবেশ আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলনের মতো নব্য ধারার আন্দোলনকারীরাও জনসমাজের পুনরুত্থান চাইছেন। এই তিনটি ধারার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা অনেকেই ধনতন্ত্রের প্রবল সমালোচক ও সমাজতন্ত্রের সমর্থক। পাশাপাশি জনসমাজ বিষয়ক ধারণার বুর্জোয়াকরণ ঘটানোর চেষ্টাও চলছে। জনসমাজকে যেভাবে আখ্যায়িত করলে ধনতান্ত্রিক মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজ নিশ্চিত করা যায়, সেভাবেই জনসমাজের ধারণাকে হাজির করা হচ্ছে। আবার জনসমাজের ধারণার পুনরুত্থান ঘটানোর পক্ষে রয়েছে উক্ত যে তিনটি ধারা — তাদের মধ্যেও যেহেতু ধনতন্ত্রের তীব্র সমালোচনার প্রবণতা বিদ্যমান — তাই জনসমাজ সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণার মর্মবস্তুকে এবং এই মার্কসীয় ধারার বিকাশধারাটিকে বর্তমান পরিস্থিতিতে অনুধাবন করাও জরুরী।

জনসমাজের ধারণাটি ইউরোপের সম্ভর্ভে প্রবেশ করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। আধুনিক যুগে জনসমাজকে যেভাবে প্রাকৃতিক, অথবা প্রাক-রাষ্ট্রীয় ধরনের সমাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় — তখন সেভাবে হতো না। তখন জনসমাজকে দাম্পত্য জীবন ও পিতৃতান্ত্রিক

জীবনের মতো প্রাকৃতিক শর্ত সমূহের সঙ্গেও সম্পর্কিত করে দেখা হতো না। বরং সেই সময়ে জনসমাজকে শত্বে উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত, সুসভ্য অগ্রগামী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত করে আখ্যায়িত করা হতো। অর্থাৎ তখন জনসমাজকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করে নয়, পক্ষান্তরে রাজনৈতিক সমাজের সঙ্গে অধিত করেই হাজির করা হতো।

জনসমাজ বিষয়ক ধারণার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে আধুনিক যুগে। অথরিটি বা কর্তৃত্ব বিষয়ক ধারণা যেসব কারণে দ্রুত ক্ষয়ে যেতে থাকে সেগুলি হলো : (১) জমি, শ্রম ও পুঁজির বাণিজ্যিকীকরণ, (২) বাজার অর্থনীতির বিকাশ, (৩) কোর্পোরেশন সিস্টেমের মতো মহৎ আবিষ্কার, (৪) প্রোটোস্ট্যান্ট রিফরমেশন ও (৫) ক্যাথলিক বিশ্বের কর্পোরেট ঐক্যের ক্ষয়ে যাওয়া। সমাজের বন্ধনকারী শক্তি হিসেবে অতীত ঐতিহ্য ও প্রথাগুলি ভেঙে যাচ্ছিল। তার ফলে নৈতিক ঐক্যের নতুন নীতিসমূহের অুনসন্ধান অপরিহার্য হয়ে উঠছিল। মানুষকে তার মানবতার শর্তে অনুধাবনের চেষ্টা চলছিল। হেগেলের ভাষায় 'the ego comes to be apprehended as a universal person in which all are identical' (The Philosophy of Right)। রাজনৈতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে সমান ও স্বশাসিত ব্যক্তি মানুষদের পারস্পরিক সামাজিক চুক্তির ভাবনা সামনে এসে যাচ্ছিল।

হেগেলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রধান ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল তার 'দ্য ফিলসফি অব রাইট' (১৮২১) বইতে। এই বইতে হেগেল দেখিয়েছেন যে, মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে এক ধরনের এথনিক প্রকৃতির মাধ্যমে — যা প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিক বলেই বৌদ্ধিক দিক থেকে উন্নত এবং বিশ্বজনীন প্রকরণ অর্জন করার ক্ষেত্রে সীমাহীনভাবে মন্থয় (সাবজেকটিভ) ও শক্তিশালী। স্বাধীনতা অর্জনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক এই 'এথনিক লাইফ' তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত: পরিবার, জনসমাজ ও রাষ্ট্র। এই উপাদান তিনটির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে মানবিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুবর্ণময়তা উন্মোচিত হয়ে ওঠে। এই উপাদান তিনটির প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কর্মপদ্ধতি বিদ্যমান। আবার হিউম্যান স্পিরিটের গভীরে অন্তর্লীন স্বাধীনতাকে অনুভব করতে হলে, এই তিনটি উপাদানের দ্বন্দ্বিক মিথস্ক্রিয়াকে মেনে নিয়েই তা করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, আমরা ঐ তিনটি উপাদানকে তিনটি পদ্ধতিতে সম্পর্কিত করে তুলতে পারি : (১) নির্দিষ্ট অলট্রুইজম বা পরার্থবাদ (অপরের জন্য নিঃস্বার্থ উদ্বেগ) (২) বিশ্বজনীন ইগোইজম বা অস্মিতা (নিজের মধ্যে খুব বেশিরকম ডুবে থাকার ক্ষমতা) (৩) বিশ্বজনীন অলট্রুইজম বা পরার্থবাদ।

বিশ্বজনীন ইগোইজমের পরিসর হেগেলীয় ভাবনায় সিভিল সোসাইটির সূত্রে কিভাবে এসেছিল — তা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিসরটি হচ্ছে — সম্পত্তির বিনিময়-নির্ভর নির্দিষ্ট আর্থিক সক্রিয়তার ক্ষেত্র। হেগেলীয় ভাবনায় এই পরিসরে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিমানুষেরা তাদের আত্মসচেতনতাকে বিকশিত করে তোলে এবং তার পরিণতিতে তারা চাহিদা-পরিভূক্ত দাবি করে ও ব্যক্তিগত স্বায়ত্ত চায়। হেগেলের মতে, আত্মসন্তোষুক্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ-সাধনের মাধ্যমে জনসমাজকে সৃষ্টি করা — আধুনিক বিশ্বের বিরাট অর্জন। অন্যদিকে প্রাচীন বিশ্বে মন্থয় (সাবজেকটিভ) নির্দিষ্টতাসমূহকে গোটা সমাজ সংগঠন আত্মীকৃত করতে পারত না। ব্যক্তিমানুষরা যতই তাদের ব্যক্তিস্বার্থের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হয়, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বাধাগুলি থেকে উদ্ধৃত দমবন্ধ করা শর্তগুলি ততই তাদের বাধা দিতে থাকে। হেগেল ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মুক্ত বাজার বিষয়ক ধারণা থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। কারণ নির্দিষ্টতার ভিতরে জনসমাজের স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়। যদিও হেগেল অ্যাডাম স্মিথের 'অদৃশ্য হাত'-কে পুরোপুরি বাদ দেবার পক্ষে ছিলেন না। তিনি 'অদৃশ্য হাত'-কে তার দার্শনিক সিস্টেমের মধ্যে অধিত করে নিতে চাইতেন। এইভাবে মানবিক উপাদানসমূহের পিছনে যে দ্বন্দ্বিক যুক্তিগুলি সক্রিয় রয়েছে তাকেও তিনি আত্মীকৃত করতে চাইতেন। জনসমাজের সক্রিয়তার প্রধান পরিচালক-শক্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এই পরিচালক শক্তিগুলিকে একজন ব্যক্তিমানুষের পক্ষে

অনুধাবন করা সম্ভব শুধুমাত্র অন্যদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে। এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের জীবনে সেলফ-সিকিং বা আত্ম-সন্ধান হয়ে ওঠে চাহিদাসমূহের পরিভূক্তির অন্যতম উপায়। নির্দিষ্ট ও বিশ্বজনীনতার দ্বন্দ্বিকতা তখন আত্ম-সন্ধানের মাধ্যমে অনুভব করা যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট উপাদানসমূহের পরাম্পরিক বন্ধন কখনই নিখুঁত নয়। শ্মিথের মতে, দারিদ্র্য সব সময়েই প্রাণীয়া। তা মুক্ত বাজারের নীতিসমূহ থেকে বিচ্যুতির পরিণতি। হেগেলের মতে, দারিদ্র্য অনন্য ধনতন্ত্রে অপরিহার্য। সম্পদের কেন্দ্রীভবনের প্রবণতা যতই বৃদ্ধি পাবে, শ্রমিকশ্রেণীর নির্ভরশীলতা ও দুর্দশাও ততই বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে। সম্পদ ও দারিদ্র্যের বৃদ্ধি-হার সমানুপাতিক। বিলাসবহুল জীবনযাপন যখন সর্বোচ্চ মানে পৌঁছায় নিপীড়ন ও অবদমনও যখন একইভাবে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। জনসমাজ সম্পর্কে হেগেলের তত্ত্বাবন্যার মধ্যে ধনতন্ত্রের অন্তর্লীন প্রধান দ্বন্দ্ব, ধনী ও দরিদ্রের দ্বন্দ্বকে, অতিক্রমের আকাঙ্ক্ষা সব সময়েই বিদ্যমান ছিল। বিশ্বজনীন কাঠামোর মধ্যে এখনি জীবনকে মূর্ত করে তোলার উপলব্ধি জনসমাজের মাধ্যমে শুরু হয় কিন্তু সেখানেই শেষ হয় না। বিশ্বজনীনতার বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছায়, প্রথমত, চাহিদা-পূরণের জন্য পারস্পরিক নির্ভরতার কারণে। এই নির্ভরতার সূত্রে মানুষ বুঝতে পারে যে, প্রত্যেকের জীবনযাপন ও আনন্দ অন্যের জীবনযাপন ও আনন্দের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। এইদিক থেকে, জনসমাজের মধ্যে স্ফূর্ত দ্বন্দ্ব থাকলেও, তা শেষ পর্যন্ত বিশ্বজনীন পরিবার হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, জনসমাজ স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। এই সব শাখাগুলি নির্দিষ্ট স্বার্থ ও চাহিদাসমূহকে সংগঠিত ও উৎসাহিত করে। এই শাখাগুলির সাহায্যে ব্যক্তিমানুষরা, একটি গোষ্ঠীর সদস্যরা, ঐ গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে নিজস্ব গুরুত্বকে অনুভব করে। তৃতীয়ত, বিশ্বজনীন-তার-বার্তার সূত্রেও হেগেলের মতে, বিচারব্যবস্থার প্রশাসন, বিচারব্যবস্থার মেশিনারিও, জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠে। যে ব্যবস্থা নাগরিকদের সম্পত্তি ও শারীরিক নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। বিশ্বজনীনতার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে সেসব বিমূর্ত বা ব্যক্তিগত অধিকার বিষয়ক ধারণা — তার মাধ্যমেই জনসমাজ বিশ্বজনীনতা ও নির্দিষ্টতার ঐক্য অর্জন করে।

হেগেল তার জনসমাজ বিষয়ক ধারণার মধ্যে মুক্ত বাজার ও বিচারের প্রশাসনকে অস্থিত করতে চেয়েছিলেন। তার এই প্রবণতা লক্ষ ও শ্মিথের উদারনৈতিক সামাজিক ধারণার খুব কাছাকাছি ছিল। আবার ঐ ধারণার থেকে হেগেলের দৃষ্টি ছিল এই বিষয়ে : তাঁরা মনে করতেন, রাষ্ট্র হচ্ছে এমন এক স্বৈচ্ছামূলক 'পার্টনারশিপ' যা ব্যক্তিগত লক্ষ্য-অর্জনে ও মৌলিক দৈহিক চাহিদা পূরণে সক্ষম। অর্থাৎ উদারনৈতিক মতে, রাষ্ট্রের প্রতাপ হচ্ছে বহিরাগত ('এক্সটারনাল') ও আকস্মিক। আবার রাষ্ট্র সেইসব গভীর আত্মচাহিদারও বহিঃপ্রকাশ নয় — যা সামাজিক সমগ্রের সঙ্গে অভিজ্ঞত হতে পারে হেগেল ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক সংগঠনের চরম বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখতে সম্মত ছিলেন না। জনসমাজ মানবজীবনের শেষ পরিণতিকে মূর্ত করে তোলে না। তার মতে, রাষ্ট্রের উচিত ব্যক্তিস্বার্থকে রক্ষা না করে, উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বার্থকে অতিক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া। রাজনৈতিক জীবনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়, দূরদৃষ্টিপূর্ণ হিসেবের মাধ্যমে নয়, পক্ষান্তরে ঐক্যের মাধ্যমে, এক সঙ্গে বসবাসের আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে। ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক হিসেবে হেগেল কিন্তু কখনই একথা ভাবতেন না যে, সাধারণের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্বকে দূর করা সম্ভব। কিন্তু এইসব অতীতকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সামাজিক বিতর্কের মাধ্যমে কমিয়ে আনা সম্ভব। জনসমাজ সম্পর্কে হেগেলের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্বিকতা ছিল। একদিকে, তাঁর মতে, জনসমাজ হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান — যা মানুষের আত্ম-অভিজ্ঞান অর্জনের দ্বন্দ্বিক পদ্ধতির অংশ। অন্যদিকে, হেগেলের ভাবনার মধ্যে ভিন্ন ধরনের প্রবণতাও ছিল: কোনো সমাজ যদি জনসমাজের শক্তিসমূহকে শাসনের অধিকার অব্যাহত রাখতে দেয় — তাহলে সেই সমাজ নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হেগেলের পরে জনসমাজ বিষয়ক ধারণাকে বিকশিত করে তুলেছিলেন কার্ল মার্কস।

বুর্জোয়া আর্থিকজীবন সম্পর্কে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্পষ্ট। যদিও তিনি হেগেলের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত ছিলেন যে, আধুনিক সমাজ 'নাগরিক হিসেবে মানুষ' ও 'ব্যক্তিমানুষ হিসেবে মানুষ'-এর মধ্যে পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলেছে। মার্কস বিশ্বাস করতেন যে, বিশ্বজনীন ও নির্দিষ্টের ভিতরকার ফাটল, ব্যক্তিগত মালিকানার শাসনের মধ্যে দাঁড়িয়ে দূর করা সম্ভব নয়। মার্কসের সিভিল সোসাইটি বা জনসমাজ বিষয়ক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গোষ্ঠীগত বোঝাপড়া বিকশিত হয়ে ওঠার চিহ্নসমূহের প্রতি হেগেলীয় গুরুত্ব প্রদানের প্রবণতাকে তিনি হয় বাতিল বা উপেক্ষা করেছিলেন। মার্কস তার সিভিল সোসাইটি বিষয়ক ধারণায় আর্থিক সম্পর্ক দ্বারা বন্দী অসম্বৃত ও আক্রমণাত্মক ব্যক্তিদের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি খানিকটা হুস-এর ভাবনার কাছাকাছি ছিলেন। সামন্ততন্ত্রের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঋণায়নের সূচনা ঘটেছিল। তার পরিণতিতে এমন এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়ার সূচনা ঘটেছিল, যেখানে : the elements of civil life such as property, the family, the mode and manner of work, for example, were raised into elements of political life in the form of landlordism, estates, and corporations. In this form they determined the relation of the particular individual to the state as a whole. (On the Jewish Question)। পাবলিক ক্ষিয়ারের মধ্যে যারা অংশগ্রহণ করেন — তাদের সক্রিয়তা প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক ভূমিকার বহিঃপ্রকাশ। জনসমাজের প্রধান কাজ ও শর্তগুলি সব সময়েই রাজনৈতিক। মুক্তি বিষয়ক 'বুর্জোয়া' ধারণা মহত্ব অর্জন করেছিল ফরাসী বিপ্লবের মাধ্যমে। তার পরিণতিতে এস্টেট, কর্পোরেশন ও গিল্ডগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত সুবিধা ও দায়বদ্ধতাসুলিরও অবসান ঘটেছিল। তার ফলে জনসমাজের রাজনৈতিক চরিত্র অপসারিত হয়েছিল। যার পরিণতিতে অর্থনৈতিক পরিসর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে উঠেছিল। পাশাপাশি জনসমাজ এক সময়ে যেসব যৌথ এককসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েছিল — সেগুলি টুকরো টুকরো হতে হতে তার মূল উপাদান ব্যক্তিমানুষে এসে ঠেকেছিল। যেসব রাজনৈতিক স্পিরিট ঋণায়িত হয়ে সামন্তসমাজের বিভিন্ন কানাগলিতে আটকে যাচ্ছিল -- এখন সেগুলি পরস্পর সংলগ্ন হয়ে উঠেছিল। তার ফলে রাজনৈতিক স্পিরিট সভ্য জীবনের জট-জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে এক ধরনের আদর্শ যৌথজীবনের সঙ্গে অধিত হচ্ছিল। অনধিত মানুষ এই যৌথজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছিল তার মানবিক গুণাবলীর সূত্রে -- শুধু সে যে সামাজিক কাজকর্ম করতে পারে তার সূত্রে নয়। যাইহোক রাজনৈতিক আদর্শবাদের পূর্ণতার অর্থ দাঁড়াচ্ছে জনসমাজের স্থূল বস্তুবাদের পূর্ণতা। মার্কসের ভাষায় : The throwing off of the political yoke was at the same time the throwing off of the bond that had fettered the egoistic spirit of civil society. (On the Jewish Question)। প্রতিদিনের যাপিত জীবনের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক জীবন কিমূর্ত, বিহীন স্টিকারী গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে। যার মধ্যে মানুষ কাল্পনিক সার্বভৌমত্বের অন্তর্গত স্তরে কাল্পনিক সদস্য হয়ে ওঠে। মানুষ তার ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সরে গিয়ে অবাস্তব বিশ্বজনীনতার সঙ্গে অধিত হয়ে ওঠে। এইভাবে মানুষ এক ধরনের দ্বৈত জীবনের মধ্যে ঢুকে যায় — স্বর্গীয় জীবন ও বাস্তব জীবন। রাজনৈতিক জীবনের স্বর্গের মধ্যে মানুষ নিজেকে গোষ্ঠীগত জীব হিসেবে অনুভব করে, জনগণের আবেগ ও স্বার্থসাধনে মনোযোগী হয়ে ওঠে। জনসমাজের বাস্তব অস্তিত্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানুষ সংকীর্ণ ব্যক্তিমানুষ হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করে, অন্য মানুষদের শুধুই নিজস্ব উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করে, আবার নিজেকেও বাজারশক্তির অনধিত ক্রীড়া উপাদান হিসেবে অভিজ্ঞতা করতে শুরু করে। জনসমাজের স্পিরিট হচ্ছে বিশুদ্ধ ইংগোইজম-এর স্পিরিট। মানুষের অনন্যয়ের প্রধান উৎস হয়ে ওঠে জনসমাজ। জনসমাজের সূত্রেই মানুষ তার গোষ্ঠী থেকে, তার নিজের থেকে, অন্য মানুষদের থেকে আলাদা হয়ে যায়।

মার্কসের এই দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে, বুর্জোয়া স্বাধীনতার তাত্ত্বিকরা, জনসমাজের সদস্য হিসেবে মানুষকে 'অর্থনৈতিক ম্যান' হিসেবে চিহ্নিত করেন। নাগরিকত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সেইসব স্বার্থ ও অধিকারসমূহকে রক্ষা করা যেগুলি ধনতাত্ত্বিক অর্থনীতির অবিচ্ছিন্ন অংশ। উদারনৈতিক তাত্ত্বিকরা জনসমাজকে চাহিদাসমূহ, শ্রম, ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহ ও ব্যক্তিগত অধিকারসমূহকে অস্তিত্বের স্বাভাবিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। মার্কসের মতে, অর্থনীতির সামনে রাজনীতির অধস্তনতা এমন কোনো গুণ্য বিষয় নয়— যা উদ্ঘোচন করা দরকার। এই সত্য তো বুর্জোয়া স্বাধীনতার সমর্থকরা নিজেরাই স্বীকার করেছিলেন। মার্কসও এই সত্যকে স্বীকার করেছিলেন -- কিন্তু অনেক নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে : 'the unsocial nature of civil life, of private property, trade, industry and the mutual plundering of different civil groups.... this debasement, this slavery of civil society is the natural foundation on which the modern state rests. (Critical notes on "The King of Prussia and Social Reform" 1844)। অর্থনৈতিক জীবনের প্রাথমিকত্ব যে বিশ্বজনীন ঐতিহাসিক সত্য -- মার্কস তা বিখ্যতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। জনসমাজ হচ্ছে যে কোনো ঐতিহাসিক পর্বের যথার্থ মনোযোগের বিষয়। তাই তিনি সেইসব পুরনো ঐতিহাসিক পদ্ধতিকে উপেক্ষা করতেন -- যেগুলি ইতিহাসকে রাজা-রানী ও রাষ্ট্রের অন্তর্গত উচ্চ গ্রাম নাটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে ও বাস্তব সম্পর্কসমূহকে এড়িয়ে যায়। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ বিভিন্ন স্বার্থের ভিতরে যেসব দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটায় তাদের মধ্যে স্বাভাবিক ঐক্য বিয়য়ক ধ্রুপদী অর্থনৈতিক ধারণার প্রবল বিরোধী ছিলেন হেগেল। তিনি একথাও ভাবেননি যে, রাজনৈতিক কাঠামোর ভিতরে শ্রেণীসম্পর্কসমূহের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ধারাবাহিকতা, ব্যাপ্ত সমগ্রতার মধ্যে গোষ্ঠীসমূহের ঐক্যের প্রক্রিয়াকে প্রতিহত করতে পারে। সমাজের উপরিতলে বিভিন্ন আর্থিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব যতই তীব্র হোক, হেগেল বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র তার সমন্বয়কারী ভূমিকার শক্তিতে সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে পারবে। মার্কস কখনই তা বিশ্বাস করতেন না। মার্কসের মতে, জনসমাজের যথার্থ সম্পর্কসমূহ রাষ্ট্রের প্রতিটি ফাটল ও কোণে অনুপ্রবেশ করেছে। তার ফলে জনসমাজ যে বিশ্বজনীন স্বার্থের প্রকাশ ঘটায় -- এমন দাবির যথার্থতা থাকে না। মানুষের অনন্বয়ের অবসানের জন্য জনসমাজের বিলোপ প্রয়োজন। হেগেল চেয়েছিলেন, বিশ্বজনীন ও নির্দিষ্টের মধ্যে দ্বন্দ্বিক সংশ্লেষ। মার্কস চেয়েছিলেন, নির্দিষ্টের বিশ্বজনীনীকরণ। জনসমাজের বিলোপ ঘটানোর মাধ্যমে বিমূর্ত বাজনৈতিক রাষ্ট্রেরও বিলোপ ঘটবে। জনসমাজ যখন আর ইগোইজমের দ্বন্দ্ব দ্বারা আকীর্ণ থাকবে না -- তখন রাষ্ট্রও আর বিমূর্ত, অবাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে না। পাবলিক/প্রাইভেট পার্থক্য স্বাধীনত সরকারের প্রকরণে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে -- যাকে পথ নির্দেশ করবে গণতাত্ত্বিক পদ্ধতিসমূহ। যার মাধ্যমে মানুষ অমম্বয়কে অতিক্রম করে তার নিজস্ব প্রজাতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে উঠবে এবং তার ব্যক্তিত্ব ও স্বার্থসমূহ তার সহযাত্রী মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে যাবে। মার্কসের ভাষায় : 'Only when the actual, individual man has taken back into himself the abstract citizen and in his everyday life, his individual work, and his individual relationships has become a species-being, only when he has recognised and organised his own powers as social powers so that social force is no longer separated from him as political power, only then is human emancipation complete.' (On the Jewish Question)। ধনতাত্ত্বিক বাজার অর্থনীতিতে নাগরিকত্বের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে মার্কসের বরাবরই সংশয় ছিল। জনপ্রিয় ধারণা হচ্ছে যে, আমরা ধারাবাহিকভাবে আমাদের পার্থিব স্বার্থ ও অস্তিত্বকে পাশে সরিয়ে রাখব এবং পাবলিক-স্পিরিটেড নাগরিক হিসেবে ভোট দেব। এটা সব থেকে ভাল কিন্তু আদর্শবাদী বিমূর্ততা। খুব খারাপ ভাবে দেখলে, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নাগরিকত্ব হচ্ছে

ফেলে, তাদের প্রভাবিত করে, নিজেদের প্রতি সমর্থন নিশ্চিত করে। গ্রামশির মতে, এটাই নিষ্ক্রিয় বিপ্লব। তবে সব ধনতান্ত্রিক সমাজে নিষ্ক্রিয় বিপ্লব অনিবার্য নয়। কোনো ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার পরিণতিতে যদি রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হয়ে ওঠে, সেই দেশে যদি সুসংগঠিত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বর্জোয়াশ্রেণী অনুপস্থিত থাকে, জনসমাজ যদি দুর্বল হয় তাহলে শ্রমিক আন্দোলনের অনুপস্থিতি বা দুর্বলতার সুযোগে বর্জোয়াশ্রেণী নিষ্ক্রিয় বিপ্লব সফল করার সুযোগ পেয়ে যায়। নিষ্ক্রিয় বিপ্লবকে সফল করার চেষ্টা চলে একই সঙ্গে বলপ্রয়োগ ও সংস্কারের নীতিকে অনুসরণ করে। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোগ থাকে রাষ্ট্রের। মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বর্জোয়াশ্রেণীর ব্যর্থতাকে আড়াল করার চেষ্টা চলে জনসমাজের ওপর রাজনৈতিক সমাজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। জনসমাজ রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় বলেই নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের চরিত্র প্রভুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নিষ্ক্রিয় বিপ্লবের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সংহত হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। শ্রমিকশ্রেণীকে যদি নিষ্ক্রিয় বিপ্লব প্রতিহত করতে হয় ও যথার্থ বিপ্লবী রণকৌশল রচনা করতে হয় — তাহলে তাকে ফিরে তাকাতেই হবে মার্কসের রাষ্ট্র-বিরোধিতা ও রাষ্ট্রের-বিলোপ বিষয়ক বহুআলোচিত তত্ত্বচিন্তার দিকে। যার সঙ্গে মার্কসের জনসমাজ-ভাবনার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন।

সাম্প্রতিককালে জনসমাজ বিষয়ক ভাবনার যে অরাজনীতিকরণ প্রক্রিয়া চলছে — তার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালানোর প্রয়োজনেই জনসমাজ বিষয়ক ধ্রুপদী ভাবনা ও তার প্রথম যুগের বিকাশধারার সঙ্গে পরিচয় থাকা জরুরী। সেই দিক থেকে, হেগেল থেকে গ্রামশি পর্যন্ত জনসমাজ-ভাবনার রূপান্তর-বিকাশ পদ্ধতির সঙ্গে সম্যক পরিচিতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রবল সমালোচনামূলক অবস্থান গ্রহণে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। এই সমালোচনা ও পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক উপাদান, সংস্থা, সংগঠনগুলির ভূমিকা ও অংশগ্রহণ যে অপরিহার্য — তা ঐ ধারার সূত্রে সামনে এসে যায়। অন্য দিকে সাম্প্রতিককালে জনসমাজের সেইসব উপাদানগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে — যেগুলি বহুজাতিক পুঁজির মতাদর্শগত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বহুজাতিক পুঁজির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এন জি ও গুলি জনসমাজের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। কিন্তু যেসব রাজনৈতিক সংগঠন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচক ও তার পরিবর্তন-বিলোপের জন্য সংগ্রাম করেছে — তারা জনসমাজের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না। জনসমাজের ধারণার অরাজনীতিকরণের নামে আসলে তার বর্জোয়াকরণ ঘটানো হচ্ছে।

স্ট্রাকচারালিজম (আকরণবাদ) থেকে পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম (আকরণান্তরবাদ), পোস্ট-স্ট্রাকচারালিজম থেকে পোস্ট-মডার্নইজম (আধুনিকান্তরবাদ), পোস্ট-মডার্নইজম থেকে নিও-লিবারেলইজম (নয়াউদারনীতিবাদ) পর্যন্ত বিকাশধারার প্রতিটি পর্বেরই, বিগত চারটি দশক ধরেই, একদিকে যেমন 'ধনতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই' — এমন ধারণাকে বিভিন্ন প্রকরণে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলছে, অন্যদিকে তেমনি ধনতন্ত্রের সমালোচনা, ধনতন্ত্রের বিকল্প ভাবনাও ইতিহাসের দ্বন্দ্বিক নিয়মেই বিকশিত হয়ে উঠছে। নয়া-উদারনৈতিকতার পর্বে জনসমাজ বিষয়ে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এই পর্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার অন্যদিকে নয়া-উদারনৈতিকতাবাদ জনসমাজ বিষয়ে এক ধরনের মিস্টিফিকেশন প্রক্রিয়ারও জন্ম দিচ্ছে। তারা বোঝাতে চাইছে, জনসমাজের ভিতরের শোষণমূলক ও বলপ্রয়োগমূলক সম্পর্কের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকড় লুকিয়ে আছে। তাই সামাজিক সম্পর্কসমূহের বিভিন্নতা ও ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞানের অনুসন্ধান জনসমাজের ভিতরে চালানোর কোনো প্রয়োজন নেই। নয়া-বহুত্ববাদ পুরানো প্রথাগত উদারনীতিবাদকে সরিয়ে রেখে, নতুন প্রকরণ অর্জনে সচেষ্ট। তাদের মতে, বহুত্বকে অনুসন্ধান করতে হবে 'স্বার্থের' উপরিতলের গভীরে গিয়ে মধ্যযত্ন ও অভিজ্ঞানের (সাবজেকটিভিটি ও আইডেনটিটি) মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় — যা রাজনৈতিক আচরণ ও মতামতকে এবং লাইফ-

স্টাইলের সমগ্রতাকে অতিক্রম করে যাবে। কারণ জনসমাজ অধিকার বিঘ্নে এমন কোনো বিশ্বজনীন নীতির জন্ম দিতে পারে না — যা অভিজ্ঞান ও লাইফ-স্টাইলের সব ধরনের বিভিন্নতাকে ধারণ করতে পারে। নয়া-উদারনীতির প্রবক্তারা মনে করেন, বর্তমান বিশ্বে সমগ্রতা ও সমস্বত্বতার গুরুত্ব নেই। এখনকার মূল কথা : অসমস্বত্বতা, বিভিন্নতা, বহুত্ব ও খণ্ডায়ন। তাই দরকার নয়া-বহুত্ববাদী নীতি। তা না হলে সমসাময়িক বিশ্বের ক্রমবর্ধমান খণ্ডায়ন, সামাজিক সম্পর্কসমূহের ও অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা, লাইফ-স্টাইলের বহুত্ব ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞানসমূহের বহুগুণ বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। লিঙ্গ, জাতি, কৌম ও পরিবেশগত নিপীড়নকে গুরুত্ব দিতে হবে। জনসমাজের বিপুল বিস্তার ঘটে গেছে বলেই প্রথাগত শ্রেণীনির্ভর অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে আসতে হবে। অন্যদিকে মার্কসবাদীরা সব সময়েই প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিমামুষের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের দ্বন্দ্বিক সমগ্রতার অনুসন্ধান করেন। তাদের সমগ্রতা 'দ্বন্দ্বিক' সমগ্রতা বলেই উক্ত উপাদান তিনটির প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞানকে মার্কসবাদীরা মান্য করেন। মার্কসবাদীরা জাতিগত, বর্ণগত, কৌমগত, লিঙ্গগত, পরিবেশগত নিপীড়নের পৃথক অস্তিত্বের কথা কখনই অস্বীকার করেন না। তার সবকটি নিপীড়নকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে, শ্রেণীগত নিপীড়নের অবসানের মাধ্যমে, অন্যসব ধরনের নিপীড়নের অবসান চান। একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে লিঙ্গগত, জাতিগত, বর্ণগত, কৌমগত বিভিন্নতাকে ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু যতক্ষণ শ্রেণীগত বিভিন্নতা বিদ্যমান — ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই যথার্থ গণতান্ত্রিক হতে পারে না। শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপ মানে ধনতন্ত্রের অবসান। আর ধনতন্ত্রের অবসান না হলে — অন্য সব ধরনের বৈষম্য ও নিপীড়নের অবসানের শর্তগুলি নির্মিত হয়ে উঠতে পারে না। তাই শ্রেণী নিপীড়নের গুরুত্ব 'ঐতিহাসিক' এবং অন্য নিপীড়নগুলির গুরুত্ব 'নৈতিক'। তাই শ্রেণীমুক্তির আন্দোলন বিকশিত হলে অন্য সবধরনের মুক্তি আন্দোলনগুলিও বিকশিত হয়। নয়া-বহুত্ববাদ শ্রেণীমুক্তির প্রসঙ্গটিকে পাশে সরিয়ে রেখে অন্য সব ধরনের নিপীড়ন-কেন্দ্রিক আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব দেয়। তাই নয়া-উদারনীতিবাদ শেষ পর্যন্ত মানুষকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বলে। মন্বয়তা, অভিজ্ঞান, খণ্ডায়ন ও বিভিন্নতার প্রতি গুরুত্ব দিতে দিতে — নয়া-উদারনীতিবাদ মানুষকে শেষ পর্যন্ত পণ্যমোহ ও ভোক্তা-সমাজের গহ্বরে ফেলে দেয়। তারা কখনই নির্দিষ্টকে বিশ্বজনীন করে তুলতে পারেন না। মার্কসবাদীরাই নির্দিষ্টের বিশ্বজনীনীকরণ ঘটাতে পারেন দ্বন্দ্বিক বীক্ষার সূত্রে। তাই মার্কসবাদীরাই জনসমাজকে মানবমুক্তির সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে পুনর্নির্মাণ করতে পারেন।